

Associação entre imagem corporal e variáveis da aptidão física relacionada à saúde em mulheres idosas

Association between body image and health-related physical fitness variables in older women

Keila Maria Dias Carmo Lopes¹, Ricardo Jacó de Oliveira², Ricardo Moreno de Lima², José Roberto Pimenta de Godoy², Vinicius Zacarias Maldaner da Silva³, Marianne Lucena da Silva⁴, Jônatas de França Barros⁵

RESUMO

Objetivo: Investigar o padrão de imagem corporal (IC) ideal estabelecido por mulheres idosas e identificar a relação existente entre o grau de insatisfação com a IC e as variáveis antropométricas e da aptidão física aeróbica. **Métodos:** Um total de 47 mulheres ($66,12 \pm 3,4$ anos, VO_2^2 pico $20,3 \text{ mL.kg.min}^{-1}$) foram submetidas a avaliação da gordura corporal relativa (%G) por meio do DEXA e a um teste de esforço cardiopulmonar. A imagem corporal (IC) foi analisada por meio da escala de nove silhuetas proposta por Sorensen e Stunkard. **Resultados:** Um significativo grau de insatisfação (GI) em relação à IC real foi observado ($p < 0,001$). O GI apresentou correlação positiva e significativa com IMC ($r = 0,56$), com %G ($r = 0,39$), mas não com o consumo de oxigênio pico ($p > 0,05$). **Conclusão:** Os achados sugerem que quanto maior a gordura corporal maior o grau de insatisfação. Não foi observada distorção da imagem corporal entre as idosas pesquisadas.

Palavras-chave: Imagem corporal, envelhecimento, aptidão física

ABSTRACT

Objective: Investigate the ideal pattern of body image (BI) ideal established for older women and identify the relationship between the dissatisfaction degree with their BI and the variables of anthropometric and aerobic fitness. **Methods:** A total of 47 elderly women (66.12 ± 3.4 years; VO_2^2 peak $20.3 \text{ mL.kg.min}^{-1}$) were submitted to body fat percentage (%BF) evaluation using DEXA and a cardiopulmonary exercise test. Body image was evaluated through the nine silhouette scale proposed by Sorensen and Stunkard. **Results:** Volunteers presented a significant dissatisfaction grade in relation to their real body image ($p < 0,001$). The dissatisfaction grade presented a positive and significant correlation with BMI ($r = 0.56$) and %BF ($r = 0.39$) but not with the peak oxygen consumption ($p > 0.05$). **Conclusion:** The findings suggest that the highest the body fat is the highest the degree of dissatisfaction. There was no distortion of body image among the elderly surveyed.

Keywords: Body image, aging, physical fitness.

Endereço para correspondência: Jônatas de França Barros - Rua Dr. Milton Santos, 2034 apto 401 - Lagoa Nova, Natal-RN - CEP: 59076-690 - E-mail: jonatas@ufrnet.br
Vinicius Zacarias Maldaner da Silva - SQS 215 Bloco A apto 305 - Brasília - DF - CEP: 70294-010 - E-mail: viniciusmaldaner@gmail.com

¹Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Brasília, DF, Brasil.

²Professor Doutor do Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) - Brasília, DF, Brasil.

³Professor Mestre em Educação Física da UnB.

⁴Fisioterapeuta, Mestranda em Educação Física da UnB.

⁵Professor Doutor do Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Ciências da Saúde da UnB e Professor do Departamento de Educação Física da UFRN - Natal, RN, Brasil.

INTRODUÇÃO

O fenótipo do envelhecimento, resultante do declínio de todos os sistemas fisiológicos, se manifesta por marcadores característicos que mais rápida ou lentamente estarão presentes em todos os idosos. A redução natural das funções fisiológicas, percebida com o acúmulo dos anos, pode limitar a habilidade de decodificação dos estímulos disponibilizados pelos sentidos. Assim, presumivelmente, o avançar da idade interferirá na capacidade de estruturação mental da imagem que o indivíduo tem de seu próprio corpo - processo este conhecido como imagem corporal (IC)¹.

Considerada como a identidade corporal, a IC é formada e estruturada na mente do indivíduo e é desenvolvida desde o seu nascimento até a morte. Dentro de uma organização complexa e subjetiva, esta imagem, em resposta aos estímulos, sofre modificações que implicam sua construção e reconstrução contínua.² De origem intrínseca e/ou extrínseca, esses estímulos podem ser influenciados pelos desejos, pelas atitudes emocionais e pelas interações com os outros e com o meio.³

Diferenças étnicas, níveis intelectuais e de aptidão física, faixa etária, estado de saúde, alterações na composição corporal e influência da mídia estão entre os principais fatores associados a alterações na construção da IC e poderão interferir positivamente ou não sobre sua estruturação e construção.³⁻⁵ Dentre as variáveis da composição corporal, o índice de massa corporal (IMC) vem sendo utilizado para descrever alterações na construção da IC.⁴ O IMC é uma variável de fácil mensuração, entretanto não permite a diferenciação dos componentes do peso corporal. Portanto, é importante caracterizar a IC por meio de índices da composição corporal, por exemplo, o percentual de gordura. Adicionalmente, o consumo de oxigênio pico (VO_2 pico) é con-

siderado um reproduzível e importante marcador dos níveis de aptidão física, porém sua relação com a construção da IC precisa ser melhor estudada.

Apesar de contínuo e dinâmico, o percurso do processo de estruturação da IC difere entre os gêneros. As mulheres, em função de eventos inerentes à natureza feminina, apresentam maior flutuação nas transições da formação da IC quando comparadas aos homens.⁷⁻⁹ Tais características podem estar associadas à maior prevalência de distúrbios relacionados à insatisfação e distorção da imagem corporal real (ICR) em função de um estereótipo estipulado como ideal.⁹ O grau de distorções da ICR está associado a distúrbios alimentares e reduzida densidade mineral óssea, porém é pouco descrito na literatura.⁴

A busca pela imagem corporal ideal (ICI) independe da idade. Todavia, o grau de insatisfação com a aparência física difere entre as faixas etárias, apresentando-se de maneira mais acentuada em algumas etapas da vida.² Nesse sentido, a forma como a mulher idosa percebe o seu próprio corpo não está bem esclarecida na literatura. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o grau de insatisfação (GI) e a distorção com a IC real em uma amostra de mulheres idosas. Adicionalmente, com o intuito de buscar fatores que explicassem em parte o fenômeno, foi verificada a relação entre o grau de insatisfação e o percentual de gordura, o índice de massa corporal e a aptidão cardiorrespiratória.

POPULAÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS

Amostra

As voluntárias foram selecionadas de forma não probabilística de um Programa de Extensão de Atendimento ao Idoso vinculado à Instituição de Ensino Superior.

A amostra foi constituída por 47 idosas, com critérios de inclusão: serem fisicamente independentes segundo classificação de Spirduso¹⁰ e terem idade compreendida entre 60 e 74 anos.

Os critérios de exclusão adotados foram os seguintes: presença de comorbidades médicas que contraindicassem a realização do teste cardiopulmonar máximo, declínio do desempenho cognitivo rastreado por escores inferiores a 20 no teste Miniexame do Estado Mental (MMSE),¹¹ e análise do consumo de oxigênio pico (VO_2 pico) inferior a $18 \text{ mL.kg.min}^{-1}$.

Todo o processo metodológico do presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, conforme processo de número 071/2004. Após esclarecimento dos procedimentos da pesquisa, cada voluntária assinou um termo de consentimento livre e esclarecido.

Avaliação cardiorrespiratória

Para avaliar a capacidade cardiorrespiratória todas as voluntárias foram submetidas a um teste de esforço cardiopulmonar realizado em esteira rolante (modelo RT 300 Pro, Moviment, Brasil) e conduzido até a exaustão. O local é climatizado em torno dos $22 \text{ }^\circ\text{C}$ e disponibiliza equipamentos e medicações necessárias para uma eventual situação de emergência. Monitoração eletrocardiográfica (ECG Digital, Micromed, Brasil) foi realizada antes, durante e depois do esforço físico obedecendo a seguinte sequência lógica: repouso (12 derivações - padrão), durante toda a realização do esforço (três derivações: CM5, D2M e V2M) e 6 minutos de recuperação. O exame foi supervisionado por um médico cardiologista e foi conduzido sob o protocolo de rampa previamente elaborado para que a exaustão

ocorresse entre 8 e 12 minutos. A cada dois minutos a pressão arterial foi mensurada utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio. A percepção subjetiva de esforço foi monitorada por meio de instrumento, a escala de Borg.¹² Durante a realização do esforço, as voluntárias respiraram através de uma máscara de silicone (Hans Rudolf, Alemanha). O consumo de oxigênio (VO_2), a produção de dióxido de carbono (VCO_2) e a ventilação pulmonar (VE) foram mensurados a cada ciclo respiratório por meio de um analisador de gases (Metalyzer 3b, CórteX, Alemanha). O *software* utilizado para gerenciar o exame foi o Ergo PC Elite for Windows (Micromed, Brasil), o qual controla a velocidade e inclinação da esteira por meio de interface de comunicação com o computador.

Avaliação psicométrica

Para o rastreamento do desempenho e declínio cognitivo utilizou-se o Miniexame do Estado Mental (MMSE),¹¹ considerado um teste cognitivo breve composto por itens que avaliam a orientação têmporo-espacial, registro, memória de curto prazo, atenção, cálculo, linguagem e práxia construcional.

A IC foi analisada através da escala de nove silhuetas proposta por Sorensen e Stunkard,¹³ a qual representa um continuum desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade severa (silhueta 9), conforme apresentado na Figura 1.

Nessa escala, o indivíduo escolhe o número da silhueta que considera semelhante a sua aparência corporal real (percepção da imagem corporal real - PICR) e também o número da silhueta que acredita ser mais condizente à sua aparência corporal ideal (percepção da imagem corporal ideal - PICI).

Fig. 1 Conjunto de silhuetas propostas por Stunkard et al.

Figura 1. Escala de silhuetas Sorensen e Stunkard.¹³

Para a avaliação da satisfação corporal subtraiu-se da aparência corporal real a aparência corporal ideal, podendo variar de -8 a 8. Se essa variação fosse igual a zero, o indivíduo seria classificado como satisfeito com sua aparência; e se diferente de zero classificar-se-ia como insatisfeito. Caso a diferença fosse positiva seria considerada uma insatisfação pelo excesso de peso e, quando negativa, uma insatisfação pela magreza.

Com base nesse instrumento, obteve-se a imagem corporal real (ICR) e a imagem corporal ideal (ICI). Adicionalmente, o grau de insatisfação (GI) foi avaliado pela diferença entre a ICR e a ICI. O grau de distorção da IC foi calculado pela diferença entre a ICR, enquanto a imagem corporal apenas apontada pelo avaliador. Todos esses ins-

trumentos foram aplicados de forma individual e a cada idosa foram solicitadas duas visitas para o preenchimento dos mesmos.

Avaliações antropométricas

A massa corporal foi mensurada utilizando-se uma balança digital com resolução de 0,1 kg (mod 2006pp TOLEDO, Brasil). As voluntárias, para serem avaliadas, vestiram roupas leves e removeram os calçados. A estatura foi mensurada com resolução de 0,1 cm utilizando-se um estadiômetro (Cardiomed, Brasil) fixado na parede. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo-se a massa corporal pela estatura ao quadrado (kg/m^2), e foi realizado a fim de corroborar com os achados dos dados de percentual de gordura.

Para análise do percentual de gordura (%G), por meio da medida da gordura corporal total, utilizou-se o método de absorptometria radiológica de dupla energia (Dexa) (Marca Lunar Radiation – Modelo DPX – I). Trata-se de um procedimento de alta tecnologia que permite a quantificação da gordura e possibilita sua distinção entre os demais componentes da composição corporal. O princípio subjacente de Dexa estabelece que as áreas de ossos e de tecidos moles podem ser penetradas até uma profundidade de aproximadamente 30 cm por dois picos distintos de energia provenientes de uma fonte de isótopos de alta afinidade. A penetração é analisada por um detector de cintilação.

Para essa medida, foi solicitado às idosas que se colocassem em decúbito dorsal sobre mesa do equipamento, onde a fonte e o detector foram passados através do seu corpo com uma velocidade relativamente lenta de 1 cm/s. O mapeamento de todo o corpo pelo Dexa foi estimado em torno de 12 a 18 minutos, dependendo da composição corporal da

voluntária. Todas as avaliações foram realizadas pelo mesmo técnico, o qual foi treinado para realização desses exames e possui experiência no procedimento. O equipamento era calibrado de acordo com as especificações do fabricante e o coeficiente de variação observado em nosso laboratório foi de 1,9% para a massa gorda.

Tratamento estatístico

O teste *Shapiro Wilk* foi utilizado para testar a normalidade dos dados. O teste T de *student* foi utilizado para verificar a escolha da ICR com a ICI e com a IC identificada pelo avaliador. A correlação Linear de Pearson foi utilizada para identificar as relações entre variáveis antropométricas, VO_2 pico e o grau de insatisfação com a imagem corporal. Para a compreensão do comportamento das demais variáveis adotou-se o critério de análise estatística descritiva (média e desvio-padrão) ou por frequência e percentual. O nível de significância adotado foi de $p \leq 0,05$.

Tabela 1. Análise descritiva referente à caracterização das voluntárias deste estudo

	Idade (anos)	VO_2 pico (mL.kg ⁻¹ .min ⁻¹)	Escolaridade (anos)	Peso (kg)	Estatura (cm)	%G (%)	IMC (kg/m ²)	Performance Cognitiva
Mediana	66,12	20,3	4	63,2	154	33,66	25,91	26,37
Percentil 25	61,64	16,50	2	54,25	147,6	26,79	22,68	23,65
Percentil 75	64,58	18,65	3	59,65	151,54	30,54	24,10	24,85

VO_2 pico = Consumo pico de oxigênio avaliado no teste de esforço cardiopulmonar.
%G = percentual de gordura; IMC = índice de massa corporal, DP = desvio-padrão.

Tabela 2. Valores do coeficiente de correlação de Pearson entre variáveis antropométricas, VO_2 pico e o grau de insatisfação com a imagem corporal

	VO_2 pico	IMC	%G	GI
VO_2 pico	-	-0,213	-0,333	-0,131
IMC	-0,213	-	0,682	0,560
%G	-	-	-	0,396

VO_2 pico = consumo de oxigênio pico; GI = grau de insatisfação com a imagem corporal; IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta as características das voluntárias participantes do presente estudo. Não foi detectado declínio da *performance* cognitiva, portanto, todas as voluntárias foram incluídas nas análises subsequentes. Para a variável %G, a média dos valores indicou um excesso de gordura corporal, com 89,4% das voluntárias apresentando percentual de gordura acima de 30%. A média do IMC classificou a amostra com sobrepeso e consequente risco aumentado para comorbidades cardiovasculares, com apenas 27% das idosas apresentando classificação do IMC normal.

O nível médio de aptidão cardiopulmonar das voluntárias deste estudo foi classificado como regular de acordo com o American Heart Association,¹⁴ e o tempo médio de teste foi de 11 minutos e 47 segundos. Após estratificação da amostra por silhuetas (ICR), maiores médias de níveis de VO₂ máx foram apresentados nas silhuetas de n. 3 e n. 4 (21,98 e 20,59

ml.kg.min⁻¹, respectivamente) e menores níveis foram atingidos pelas silhuetas de n. 6 e n. 7 (17,12 e 18,32 mL.kg.min⁻¹, respectivamente).

A Tabela 2 apresenta os resultados da correlação entre o grau de insatisfação e o IMC, o %G e o VO₂ pico. Foram observadas correlações positivas e significativas entre o grau de insatisfação e o IMC e o %G, mas não com o VO₂ pico. Adicionalmente, o VO₂ pico demonstrou correlação negativa e significativa com o %G.

Para efeito de melhor compreensão, os dados antropométricos da amostra foram alocados para as silhuetas indicadas como ICR (Tabela 3). Percebeu-se que a maioria dos valores do IMC e do %G se apresentou em valores crescentes, correspondendo à expectativa subjetivada pela escala de silhuetas, na qual as mulheres são ordenadas da mais magra para silhuetas com maiores componentes de adiposidade.

A ICR, representada em sua maioria pelas silhuetas n. 5 (36,6%) e n. 4 (36%), não coincidiu com a IC que as idosas apontaram

Tabela 3. Descrição (média e desvio-padrão) dos dados antropométricos das voluntárias distribuídos por silhuetas

	1	2	3	4	5	6	7
%G		30,82 ± 5,3	31,96 ± 2,96	36,29 ± 3,39	36,62 ± 4,68	44,82 ± 2,57	41,83 ± 3,42
IMC		22,28 ± 1,4	22,83 ± 2,67	25,61 ± 2,16	27,64 ± 1,96	30,87 ± 2,19	32,55 ± 4,54

1 a 7= Escala de silhuetas Sorensen & Stunkard
IMC = índice de massa corporal; %G = percentual de gordura

Tabela 4. Caracterização da percepção da imagem corporal das voluntárias idosas e dos avaliadores

	Mediana	Percentil 25 - 75
ICR idosas	5	3 - 3,8
ICl idosas*	3	2 - 4,1
ICR avaliador [‡]	4	3,5 - 5,1

ICR = imagem corporal real; ICl = imagem corporal ideal

*p < 0,001 entre ICl e ICR das idosas

[‡]p = 0,37 entre ICR avaliador e ICR idosas

como ideal, representadas pelas silhuetas n. 3 (42%) e n. 4 (29%), conforme descrito na Tabela 4. Essa diferença entre a ICR e a ICI, com a ICI em direção a silhuetas mais magras, sinalizou um grau de insatisfação (GI) estatisticamente significativa ($p \leq 0,001$) das idosas em relação a sua IC. Por outro lado, não foi identificada diferença significativa ($p = 0,37$) entre a avaliação da IC realizada pelas idosas e a avaliação efetivada pelo avaliador, o que indicou ausência de distorção e discrepância na avaliação da IC realizada pelas mesmas.

Dados referentes a escala de 9 silhuetas sobre a IC indicaram que 63% das idosas afirmaram que sua aparência física não se aproximava dos padrões de beleza atuais, enquanto 48% afirmaram já ter realizado dieta para redução do peso corporal para fins estéticos. Embora 94% da amostra tenha afirmado nunca ter se submetido a uma intervenção de cirurgia plástica com intuito de melhorar sua imagem corporal, 63% asseguraram que se submeteriam a essa modalidade de intervenção cirúrgica se disponibilizada gratuitamente.

DISCUSSÃO

Esse estudo transversal teve como objetivo principal investigar o padrão de imagem corporal ideal estabelecido por mulheres idosas e identificar a relação existente entre o grau de insatisfação com a IC e variáveis antropométricas e da aptidão física aeróbia. Em geral, os resultados observados sugerem que mulheres idosas apresentaram um considerável grau de insatisfação em relação à sua IC, embora distorção da IC não tenha sido encontrada. O grau de insatisfação foi no sentido de uma silhueta mais magra apontada como ideal e apresentou correlações positivas e significativas com o IMC e com a %G. Não houve correlação significativa entre o grau de insatisfação e a aptidão aeróbia, esta última

expressa pelo VO_2 pico avaliado por meio de um teste de esforço cardiopulmonar.

Apesar de as voluntárias deste estudo serem consideradas ativas e terem sua capacidade cardiopulmonar classificada como “regular” de acordo com a classificação proposta pelo *American Heart Association*,¹⁴ apresentaram indicativos de risco para comorbidades associadas com o acúmulo de gordura corporal, pois ultrapassaram, em sua maioria, os índices de segurança estabelecidos pelos pontos de corte de cada variável antropométrica avaliada ($\%G > 30 \text{ mL.kg}^{-1}.\text{min}^{-1}$ e $\text{IMC} > 25 \text{ kg/m}^2$).^{15,16} Nesse sentido, embora a aptidão aeróbia não tenha apresentado correlação com o grau de insatisfação da IC na presente amostra, a manutenção de níveis adequados de atividade física e de aptidão física deve ser definitivamente encorajada para essa população, uma vez que tanto atividade física como aptidão física são fatores de proteção independentes para distúrbios associados ao excesso de gordura corporal.¹⁴⁻¹⁷

A convergência dos resultados entre as diferentes medidas realizadas nessa investigação confirmou excesso de gordura corporal entre as voluntárias. A relação linear entre o IMC e a %G foi positiva e alta ($r = 0,68$), todavia, foi menor que as encontradas em estudos realizados com indivíduos mais jovens ($r = 0,85$ e $0,96$),^{17,18} o que reforça a hipótese sobre a redução do poder preditivo deste índice na predição da quantidade de gordura corporal quando utilizados para a população idosa.¹⁸⁻²⁰ A relação positiva e significativa entre o IMC e %G com o grau de insatisfação da imagem corporal poderia estabelecê-los como importantes preditores da insatisfação com a ICR.

Esses achados sugerem que quanto maior o acúmulo de gordura corporal, maior a insatisfação com a IC. Não obstante, percebe-se que em algumas situações essa relação pode

ser negativa, uma vez que medidas relativamente pequenas de IMC podem estar ligadas à insatisfação da IC. Esse fato foi observado no presente estudo e em evidências relatadas por Matsuo et al.,²¹ em que 37% das mulheres idosas que estavam insatisfeitas com sua IC relacionavam sua insatisfação à magreza excessiva.

Em relação ao nível de aptidão física aeróbia, não foi observada correlação significativa com o grau de insatisfação, sugerindo que a capacidade cardiorrespiratória não é um importante preditor da insatisfação da IC. Por outro lado, o VO_2 máx se relacionou negativa e significativamente com a %G, demonstrando que o acúmulo de tecido adiposo interfere desfavoravelmente na capacidade cardiorrespiratória.

A silhueta indicada como a ICI foi a de número 3 (IMC = 22,3), coincidindo com estudos realizados com mulheres de outras nacionalidades que apresentaram uma média de IMC semelhante ($20,5 \pm 0,9$, $22 \pm 1,0$ e $20,0 \pm 0,3$ kg/m²).^{22,23} Interessante notar que todos esses índices se enquadram na classificação “peso normal” segundo o ponto de corte utilizado neste estudo.¹⁶ A predileção por menores silhuetas, percebida em outras faixas etárias,^{24,25} também persistiu neste estudo e ressaltam a necessidade de implementação de estratégias para controle do peso corporal, adicionando informação relevante à documentada associação entre excesso de adiposidade e anormalidades cardiovasculares e metabólicas.

O fato de as voluntárias do presente estudo não apresentarem um grau significativo ($p \leq 0,37$) de distorção da IC pode estar presumivelmente relacionado a alguns aspectos observados, como, por exemplo, a prática regular da atividade física. Tem sido postulado que a construção da IC e o processo do desen-

volvimento motor interagem entre si continuamente.²⁶ Existe uma interferência mútua entre este binômio. As sensações sinestésicas e propioceptivas promovidas pelo exercício físico, associadas às experiências vivenciadas anteriormente, desencadeiam respostas centrais que facilitam a compreensão do indivíduo ativo sobre informações (sua localização, suas limitações e potencialidades) que interferirão positivamente na estruturação da IC.²⁷ Alternativamente, mas não exclusivamente, o rastreamento e a exclusão de casos relacionados com declínios cognitivos durante a seleção da amostra podem ter contribuído para eliminar indivíduos com situações de disfunções neurológicas potencialmente capazes de desencadear quadros patológicos de distorção da IC.²⁷

A incongruência entre a alta prevalência da insatisfação com a IC identificada após aplicação da escala de silhuetas (quando as voluntárias indicavam outras silhuetas que não a real como ICI) e a baixa frequência observada nas respostas advindas da escala de nove silhuetas indica a possibilidade de a percepção da satisfação com a IC ultrapassar as barreiras estabelecidas pelos instrumentos adotados e envolve fatores e dimensões até então desconhecidos.²⁸

CONCLUSÃO

Considerando os resultados observados, conclui-se que em mulheres idosas existe um grau significativo de insatisfação com a imagem corporal real, sendo a apontada como ideal uma silhueta menor do que a real. As variáveis antropométricas %G e IMC apresentam relação positiva com a insatisfação com a imagem corporal. Esse achado sugere que quanto maior a gordura corporal maior o grau de insatisfação e que essas variáveis constituem preditores do grau de insatisfa-

ção. Já a aptidão física aeróbia não se mostrou significativo preditor do grau de insatisfação da IC - entretanto, a manutenção de níveis adequados dessa aptidão deve ser encorajada para essa população, uma vez que representam fator de proteção independente para distúrbios associados ao excesso de gordura corporal. Não foi observada distorção da imagem corporal entre as idosas pesquisadas. Não foi objeto dessa investigação identificar se a predileção por silhuetas menores foi motivada por manutenção de um padrão estético de beleza convencional pela sociedade, ou se por preocupações pertinentes à saúde, sendo necessário que futuros estudos sejam realizados para elucidar esta questão.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesse para a publicação e divulgação do trabalho.

REFERÊNCIAS

1. Damásio A. O Mistério da Consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. São Paulo: Companhia das Letras; 2000.
2. Gleeson K, Frith H. (De)constructing body image. *J Health Psychol.* 2006;11(1):79-90.
3. Schilder, P. A. Imagem do corpo: as energias construtivas da psique. 3ª.ed. São Paulo: Martins Fontes; 1999.
4. Cachelin FM, Rebeck RM, Chung GH, Pelayo E. Does ethnicity influence body-size preference? A comparison of body image and body size. *Obes Res.* 2002;10(3):158-66.
5. Gomes MA, Rech CR, Gomes MBA, Santos DL. Correlation between anthropometric indices and body fat distribution in elderly woman. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum.* 2006;8(3):16-22.
6. Breittkopf CR, Littleton H, Berenson A. Body Image: a study in a tri-ethnic sample of low income women. *Sex Roles.* 2007;56(5):373-80.
7. Hargreaves DA, Tiggemann M. Idealized media images and adolescent body image: "comparing" boys and girls. *Body Image.* 2004;1(4):351-61.
8. Kagawa M, Kuroiwa C, Uenishi K, Mori M, Dhaliwal S, Hills AP et al. A comparison of body perceptions in relation to measured body composition in young Japanese males and females. *Body Image.* 2007;4(4):372-80.
9. Conner M, Johnson C, Grogan S. Gender, sexuality, body image and eating behaviours. *J Health Psychol.* 2004;9(4):505-15.
10. Spirduso WW. Dimensões físicas do envelhecimento. Barueri: Manole; 2005.
11. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res.* 1975;12(3):189-98.
12. Borg G. Perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics; 1998.
13. Sørensen TI, Stunkard AJ. Does obesity run in families because of genes? An adoption study using silhouettes as a measure of obesity. *Acta Psychiatr Scand Suppl.* 1993;370:67-72.
14. American Heart Association. Exercise and training of apparently healthy individuals: a handbook for physicians. Dallas: American Heart Association; 1972.
15. Lohman TG. Advances in body composition assessment. Champaign, IL: Hum Kin Pub; 1992.
16. World Health Organization or of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Technical report series. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases issued jointly; 2002.
17. Barone BB, Wang NY, Bacher AC, Stewart KJ. Decreased exercise blood pressure in older adults after exercise training: contributions of increased fitness and decreased fatness. *Br J Sports Med.* 2009;43(1):52-6.
18. Vigário OS, Oliveira FP. Composição corporal de nadadores masters. *Arq Mov.* 2006;2(2): 21-35.
19. Freedman DS, Wang J, Maynard LM, Thornton JC, Mei Z, Pierson RN et al. Relation of BMI to fat and fat-free mass among children and adolescents. *Int J Obes (Lond).* 2005;29(1):1-8.
20. Barbosa AR, Santarém JM, Jacob Filho W, Meirelles ES, Marucci JM. [Comparison of body fat using anthropometry bioelectrical

- impedance and DEXA in elderly women]. *Arch Latinoam Nutr.* 2001;51(1):49-56.
21. Matsuo RF, Velardi M, Brandão MRF, Miranda MLJ. Imagem corporal de idosas e atividade física. *Rev Mackenzie Educ Fis Esporte.* 2007;6(1):37-43.
 22. Bulik CM, Wade TD, Heath AC, Martin NG, Stunkard AJ, Eaves LJ. Relating body mass index to figural stimuli: population-based normative data for Caucasians. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 2001;25(10):1517-24.
 23. Tehard B, van Liere MJ, Com Nougé C, Clavel-Chapelon F. Anthropometric measurements and body silhouette of women: validity and perception. *J Am Diet Assoc.* 2002;102(12):1779-84.
 24. Erling A, Hwang CP. Body-esteem in Swedish 10-year-old children. *Percept Mot Skills.* 2004;99(2):437-44.
 25. Damasceno VO, Lima JRP, Vianna JM, Vianna VRA, Novaes JS. Tipo físico ideal e satisfação com a imagem corporal de praticantes de caminhada. *Rev Bras Med Esporte.* 2005;11(3):181-6.
 26. Le Boulch J. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas; 1998.
 27. Schilder PA. Imagem do corpo: as energias construtivas da psique. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes; 1999.
 28. Slade PD. What is body image? *Behav Res Ther.* 1994; 32(5):497-502.